

УДК 81'373.612:005

© 2024 А. В. Жерденовская

ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)*

В статье рассматривается метафорический перенос значения в автомобильной терминологии английского и русского языков, выясняются способы метафорического терминообразования сопоставляемых языков.

***Ключевые слова:** термин, терминосистема, метафоризация, семантика, метафорический перенос, автомобильная терминология, метафорическая модель.*

© 2024 A. V. Zherdenovskaya

PECULIARITIES OF THE METAPHORIC NOMINATION IN THE SPHERE OF AUTOMOBILE TERMINOLOGY (BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND RUSSIAN)

The article considers metaphoric transference of meaning in automobile terminology in the English and Russian languages, means of the metaphoric terminology of the languages in comparison have been clarified.

***Key words:** term, system of terms, metaphORIZATION, semantics, metaphoric transfer, automobile terminology, metaphoric model.*

Введение. Стремление изучать языки в тесной взаимосвязи с сознанием, мышлением, практической деятельностью человека является важной особенностью современной лингвистики. Исследование процесса терминологизации позволяет выявить как та или иная сфера деятельности человека выражается в языке, каким образом она соотносится с окружающей действительностью, даёт возможность обозначить ассоциации, которые привели к образованию термина.

Таким образом, **актуальность** данной работы обусловлена общей направленностью современных лингвистических исследований на выяснение взаимосвязи языка и культуры, языка и мышления, а также недостаточной изученностью функционирования метафоры как способа выражения подобной взаимосвязи в сфере терминологии.

Метафорический перенос в терминологии достаточно редко становится объектом сопоставительного исследования. Однако именно этот метод исследования позволяет подробно осветить различные аспекты терминообразования в рассматриваемых языках.

По своей референтной соотнесённости научно-технические термины весьма

* Исследование проводилось в рамках НИР ДонГУ (номер госрегистрации 12411180021-7).

разнообразны и охватывают много областей. Автомобильная терминология – обширный, бурно развивающийся и важный с точки зрения коммуникации участок лексики современного английского языка, который до настоящего времени не рассматривался с точки зрения его структурно-семантических особенностей. Номинируемая этой терминологией отрасль техники в последнее время характеризуется бурным развитием.

Объектом исследования является автомобильная терминология в английском и русском языках, **предметом исследования** – метафорический перенос как один из способов образования автомобильных терминов в английском и русском языках.

Материалом исследования послужили лексикографические источники – толковые словари английского и русского языков, переводные англо-русские словари автомобильных терминов, среди которых «Новый англо-русский и русско-английский автомобильный словарь» под редакцией В. В. Комарова [Комаров, 2008], «Большой англо-русский автомобильный словарь под редакцией» В. Р. Лесова [Лесов, 1998], «Англо-русский словарь по автомобильной технике и автосервису», авторами которого являются Б. В. Гольд, Р. В. Кугель и С. А. Шершер [Гольд, Кугель, Шершер, 1999]. Кроме того, материал отбирался из английских и американских научно-технических изданий, статей, руководств по эксплуатации и ремонту автомобилей отечественного и зарубежного производства. В общем было проанализировано 212 автомобильных терминов в английском и русском языках, из них 153 термина английского языка и 110 терминов русского языка.

Методы исследования: метод семантического анализа, сопоставительный, метод контекстуального анализа, метод количественного анализа.

В области автомобильной промышленности в последние десятилетия наблюдается тенденция к укреплению рыночных и развития внешнеэкономических отношений. В связи с этим произошёл ряд существенных изменений в структуре терминоведения как научной дисциплины и его места в составе наук: изменился статус терминоведения, которое превращается в один из компонентов комплекса наук, включающего в себя теорию специального дискурса и ряд отраслевых дисциплин, таких, как язык бизнеса, медицины, судебный и т. д. [Гринёв-Гриневиц, 2012: 11].

Цель исследования – изучение метафоры как способа терминологической номинации и установление особенностей метафорического терминообразования в разноструктурных языках, которыми являются английский и русский.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих **задач:**

– охарактеризовать языковую сущность термина, обозначить его специфику относительно общеупотребительного слова;

– установить частотность употребления метафорического переноса в автомобильной терминологии английского и русского языков, установить объекты метафоризации в терминообразовании рассматриваемых языков.

Различные проблемы терминоведения в разное время исследовались в трудах как отечественных, так и зарубежных учёных: О. С. Ахмановой [Ахманова, 2007], В. В. Виноградова [Виноградов, 1967], Г. О. Винокура [Винокур, 1939], Б. Н. Головина и Р. Ю. Кобринна [Головин, Кобрин, 1987], В. П. Даниленко [Даниленко, 1970], А. А. Реформатского [Реформатский, 2004], А. В. Суперанской [Суперанская, 2012], Дж. Лакоффа [Lakoff, 1980], Г. Фелбера [Felber, 1984] и многих других. В этих исследованиях термин определяется как сложная и противоречивая единица языка, конструируемая в процессе научного творчества. Термины рассматриваются как особый, быстро развивающийся слой лексики, образующийся и изменяющийся в соответствии с развитием знания.

Среди научных работ последних лет следует назвать работы Л. М. Алексеевой [Алексеева, 1998], Ш. Р. Басырова [Басыров, 2020], С. В. Гринёва-Гриневича [Гринёв-Гриневич, 2012], В. М. Лейчика [Лейчик, 2012], которые внесли большой вклад в изучение данной проблемы.

Вслед за В. М. Лейчиком считаем, что термин – это «лексическая единица определённого языка для специальных целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное понятие теории определённой специальной области знаний или деятельности» [Лейчик, 2012: 29]. Данная дефиниция подчёркивает специальный характер термина, термин представляется как элемент терминосистемы и является составной частью естественного языка. В нашем понимании термин – это лексическая единица, создающаяся для обозначения предметов, явлений, процессов, признаков, когнитивно и дискурсивно значимых лишь в особом семиотическом пространстве, обладающая конвенциональностью в употреблении и являющаяся членом определенной терминологической системы.

Исследователи подязыков науки и техники отмечают тенденцию к систематическому отбору слов из общенародного языка, причём терминологизируются обычно самые «обыкновенные» слова. Семантический способ образования терминов из общенародных слов основан чаще всего на сужении значения слова или метафорических

переносах, то есть по сходству функции, формы, назначения, количественного признака, возникновения, внешнего вида, взаимосвязи компонентов, смежности понятий, часто в сочетании этих признаков [Журавлёва, 1998: 125].

Характерной чертой терминологизации является наличие какой-либо общей черты между объектом терминования и предметом, чьё название используется в качестве термина. Э. Ф. Скороходько считает, что перенос названия возможен лишь в случае наличия точки соприкосновения [Скороходько, 1980], поэтому семантический способ чаще всего используется для называния предметов, – ведь понятия о конкретных предметах всегда имеют больше точек соприкосновения.

1. Главная функция терминологической метафоры – номинативная. Метафора в терминологии появляется, прежде всего, для того, чтобы дать имя понятию, которое до этого не имело словесного определения.

Способность метафоры синтезировать конкретное и абстрактное, гипотетическое и реальное, образно представлять как реально осязаемые объекты, так и невидимые и даже несуществующие, делает её одним из самых популярных способов номинации в науке.

2. А. В. Суперанская и др. утверждают, что «термин лежит вне эмоционального плана», поэтому «образность может быть использована в терминологической номинации для особой мотивировки термина, для показа его отношений с другими терминами, а также именуемых вещей друг с другом» [Суперанская, 2012: 93]. Термин может быть экспрессивным, так как он является результатом вербализации человеческого мышления и в целом отражает человеческое сознание, которое подразумевает эмоции. В исследованиях некоторых учёных-лингвистов находит подтверждение мнение о том, что «термины могут выражать отношение говорящего к предмету речи и быть экспрессивными» [Прохорова, 1970: 153].

2.1. Метафорический термин, как и любое другое слово, образованное путём метафорического переноса, может иметь тесную связь с коннотативным аспектом значения, т. е., с эмоциональной, оценочной или стилистической окраской языковой единицы. Так происходит потому, что любой перенос не ограничивается использованием названия – вместе с именем переходит весь семантический объём, содержащийся в прототипе (слове, послужившем основой для переноса). Кроме того, одновременное объединение в языковом знаке его старых и новых гносеологических связей создаёт образность.

2.2. Все элементы коннотативности, образности терминологической метафоры ослаблены её вынужденной номинативностью, они находятся в подчинённой к её сигнификату позиции и имеют тенденцию к угасанию. Скорость этого процесса зависит от

степени используемости метафоры: чем чаще употребляется термин, тем менее явным становится связь с первичным источником номинации, тем быстрее исчезает двуплановость.

2.3. Все термины, образованные способом метафорического переноса, мотивированы. Внутренней формой метафорического термина является значение лексической единицы, использованной как материал для вторичной номинации. Прозрачная внутренняя форма обуславливает точность метафорического термина, его осмысленность, простоту запоминания, связь с родным языком.

3. Метафорические термины автомобильной промышленности не единичны, не случайны, а представляют собой систему, которая формируется в соответствии с определёнными семантическими моделями, представленными в английском и в русском языках несколькими тематическими группами.

Исследования, изучающие метафорические аспекты терминообразования, дают возможность сделать заключение о том, что базовыми понятийными областями в образовании терминов-метафор выступают человек, природа, фауна, флора, война, ландшафт, артефакты (ткань, пища, архитектура) [Мишанкина, 2012: 39].

Как замечает А. П. Чудинов, «человек метафорически создает (концептуализирует) действительность в виде некоего подобия своего тела и составляющих его органов, своих физиологических и иных действий и потребностей, своих генетических и иных связей с собственными родственниками [Чудинов, 2001: 60].

В таблице продемонстрирована частотность использования различных видов автомобильных метафор в терминосистемах английского и русского языков.

Таблица. *Виды метафорических автомобильных терминов в английском и русском языках и частотность их использования*

Тематические группы метафорических терминов	Английский язык		Русский язык	
	Количество	%	Количество	%
1. Зооморфная метафора	50	32,7	21	19,1
2. Антропоморфная метафора	56	36,7	36	32,7
3. Метафора, основанная на ассоциации с одеждой человека, её элементами и предметами быта	26	17	46	41,8
4. Метафора по ассоциации с объектами растительного мира	13	8,4	7	6,4
5. Национально-географическая метафора	8	5,2	–	–
Всего	153	100	110	100

3.1. Зооморфная метафора образуется на основе переосмысления зоонимов, которые являются источником создания метафоры во всех языках. В основе метафорического

переноса такого типа метафоры лежит семантический признак (внешнее сходство с животным или характерная для него черта), который переносится на наименование термина автомобильной промышленности.

В английском языке: *tail board* ‘задний откидной борт’, *butterfly bolt* ‘барашковый болт’, *dog bolt* ‘откидной шарнирный болт’, *fang* ‘анкерный болт’, *cockpit* ‘кокпит’, ‘кабина’, *worm-type steering gear* ‘червячный рулевой механизм’, *kangaroo* ‘бронетранспортёр’, *wing* ‘крыло’, *tail-light* ‘задние фонари’, *horn* ‘сигнал’, *crab bolt* ‘сквозной анкерный болт’, *spider wheel* ‘колесо со спицами’, *cock wheel* ‘промежуточная шестерня’, *caterpillar tube* ‘гофрированная трубка’, *midget truck* ‘малогобаритный грузовой автомобиль’, *herringbone tooth* ‘шевронный зуб’, *mongrel tire* ‘шина с европейской маркировкой’, *pit lizard* ‘фанат автогонок’, *goose eggs* ‘идеальное время реакции на старте’, *bull ring* ‘короткий трек’, *fishtail* ‘занос задней части автомобиля’, *butterfly* ‘дроссельная заслонка’, *caterpillar* ‘гусеничный трактор’, *zebra crossing* ‘пешеходный переход типа «зебра»’, *claw* ‘клещи, грунтозацеп’.

В русском языке: *лебёдка*, *хвостовая часть*, *барашковый болт*, *крыло*, *лапка*, *зебра*.

Опишем один из примеров английского языка в соответствии с моделью «нечто – крыло». Данная метафорическая модель может быть отнесена к терминологическим образованиям, утратившим свой метафорический смысл. Первоначальный образ (крыло птицы) сменился образом техническим (крыло самолёта), далее – крыло автомобиля, т. е. часть его кузова. Метафора «нечто – крыло» в рамках естественно-научного дискурса стала исключительно номинативной, но в гуманитарном дискурсе возможно соотнесение этой модели с общеязыковой, получающей выражение в языковых сочетаниях.

However, in some racing contexts, such as Formula One, wings are used to generate downforce and improve the handling of the vehicle ‘Однако, в некоторых видах автомобильных гонок, таких как Формула 1, крылья используют для создания прижимной силы и улучшения управляемости болида’.

В русском языке, например, термин *лебёдка* (грузоподъёмная машина) базируется на метафорическом использовании слова *лебедь*. По аналогии с тем, как лебедь вытягивает длинную шею, механическая лебёдка вытягивается, поднимая грузы.

3.2. Антропоморфная метафора. Значительная часть данной группы – метафоры, образованные на основе ассоциации с частями тела человека.

В английском языке: *arm* ‘рычаг, рукоятка’, *body* ‘кузов’, *eye bolt* ‘болт с проушиной’, *shoulder bolt* ‘болт с буртиком’, *wrist* ‘палец (кривошипа, шатуна)’, *jockey wheel* ‘натяжной ролик’, *cylinder head* ‘головка цилиндра’, *bladder* ‘устройство, содержащее топливо’, *tooth* ‘зуб’, *fuel nose unit* ‘пистолет заправки топливом’, *thief* ‘пробоотборник для жидкостей’,

baby ‘противовес, малый, маломощный’, *knee-action wheel* ‘колесо с коленчатым рычагом’, *tire toe-in wear* ‘износ при чрезмерном схождении колёс’, *external cheek break* ‘ленточный тормоз’, *neck* ‘цапфа’, *dual-throat carburetor* ‘двухдиффузорный карбюратор’, *valve chest* ‘клапанная колодка’, *jaw clutch* ‘кулачковая муфта’.

There are many types of car body styles ‘Существует много типов автомобильных кузовов’.

Изначальный образ кузова автомобиля как ‘тела’ тоже постепенно стёрся, но не утратил свою образность полностью. Кузов автомобиля, например, часто изображается подобным телу человека, с колёсами – ногами и руками, фарами – глазами и т. д.

В русском языке: *ус, ребро, плечо, зуб, глазок, ушко*.

Автомобильный термин русского языка *ребро* часто используется в технических текстах – ребро жёсткости, ребро рубашки охлаждения двигателя, и образован по аналогии с соответствующей частью человеческого скелета.

3.3. Метафора, основанная на ассоциации с одеждой человека и её элементами. К этой группе относятся метафоры, основанные на ассоциации с предметами, которые окружают человека и используются в быту.

В английском языке: *bed* ‘станина, рама’, *hairpin* ‘шпилька, поворот на 180 градусов’, *sleeve assembly* ‘цилиндро-поршневой комплект, гильза’, *bonnet* ‘капот’, *boot* ‘багажник’, *jacket* ‘рубашка охлаждения двигателя’, *apron* 1. ‘фартук’, 2. ‘мощёный участок гоночного трека, отделяющий гоночную поверхность от внутреннего поля’, *diaper* ‘защита вокруг масляного поддона, сделанная из абсорбирующего материала’, *bow-tie* ‘автомобиль марки Шевроле’, *shoes* ‘покрышки’, *skirt* ‘юбка поршня’, *cuff* ‘манжета’.

The water jacket consists of a series of passages that allow coolant to flow around the hottest parts of the engine, such as the cylinders and combustion chambers ‘Рубашка водяного охлаждения двигателя состоит из множества каналов, которые позволяют охлаждающей жидкости обтекать наиболее горячие части двигателя, такие как цилиндры и камеры сгорания’.

В русском языке: *косынка, фартук, ремень, манжета, башмак, серьга*.

В русском языке ремень, как термин автомобильной промышленности, например, образован путём метафорического переноса по аналогии с предметом одежды, но со временем стал совершенно понятным даже для неспециалиста в технике как неотъемлемая часть механизма двигателя.

Рубашка водяного охлаждения располагается вокруг двигателя подобно одежде, надетой на тело. Метафорические автомобильные термины, образованные при помощи

метафорического переноса по аналогии с тем или иным предметом одежды, как в английском, так и в русском языках, дают своего рода пояснение на что похожа деталь при помощи предмета обихода, известного всем.

3.4. Метафора по ассоциации с объектами растительного мира. В основе метафор данного типа, аналогично зооморфной метафоре, лежит семантический признак (внешнее сходство с растением или характерная для него черта), который переносится на наименование термина автомобильной промышленности.

В английском языке: *tulip valve* ‘тюльпанообразный клапан’, *mushroom valve* ‘тарельчатый [дисковый] клапан’, *leaf valve* ‘откидной клапан’, *canopy top* ‘нескладной верх кузова’, *canopy body* ‘крытый кузов’, *cloverleaf body* ‘трёхместный кузов’, *grass front* ‘ветровое стекло’ *mushroom-type follower* ‘грибовидный толкатель’ *leaf* ‘тонкая пластина, створка’.

Один из актуальных для метафорического переосмысления аспект – структурный [Мишанкина, 2012: 41]. Структурная метафора «нечто – дерево» выступает основой для структурной метафоры «нечто – крона». В следующем примере из английского языка складной верх автомобиля понимается как элемент, аналогичный кроне, являющейся верхней частью дерева.

Each canopy is expertly designed for discerning Ranger owners using their vehicle as a daily workhorse or as the family car – or a combination of both ‘Каждый из вариантов складного верха разработан, чтобы выделить владельцев Рэнджеров, использующих свою машину в качестве рабочей лошади или семейного автомобиля – или комбинации обоих’.

В русском языке: *грибок, лист, лепесток*.

В примере из русскоязычной терминологии, *лепесток*, т. е., тонкая пластина клапана – метафорически переосмысленный по аналогии с известной всем частью цветка, тонкий подвижный элемент механизма.

3.5. Национально-географическая метафора. В английских терминах этого типа присутствует географическое название, которое послужило для наименования того или иного термина автомобильной промышленности.

В английском языке: *‘California top*’ ‘откидной (тканевый) верх кузова с боковинами’, *‘Brickyard (nickname for Indianapolis)’* ‘Старая кирпичница (неформальное популярное название трека в Индианаполисе)’, *‘Arizona road dust*’ ‘дорожная пыль штата Аризона (для испытаний воздушных фильтров)’, *‘Belgian pave road*’ ‘бельгийская дорога (с неровным булыжным или брусчатым покрытием)’.

Национальная отраслевая терминология несёт неповторимую национальную образность мышления, которая наиболее ярко проявляется в терминах, образованных

путём метафорического переноса. Примером здесь может служить национально-географическая метафора *'Brickyard'* 'Старая кирпичница'.

Indianapolis Motor Speedway is one of the oldest and largest racing tracks in the world, and is known as 'The Brickyard' among the Indy and NASCAR fans 'Автодром Индианаполис – один из старейших и больших гоночных треков в мире, среди фанатов Инди и НАСКАР он также известен под названием 'Старая кирпичница'.

Осенью 1909 года трассу в Индианаполисе замостили кирпичом (потребовалось 3,2 миллиона кирпичей), отсюда и прозвище 'Старая кирпичница'.

Выводы

1. В результате проведённого анализа английских и русских автомобильных терминов были установлены следующие виды метафор: антропоморфная метафора, зооморфная метафора, метафора, основанная на ассоциации с одеждой человека, её элементами и предметами быта, метафора по ассоциации с объектами растительного мира, национально-географическая метафора.

2. Антропоморфная метафора занимает первое место в английском языке, но второе в русском. Метафора, основанная на ассоциации с одеждой человека, её элементами и предметами быта на первом месте в русском языке, но на третьем в английском. В свою очередь, зооморфная метафора занимает второе место в английском и третье место в русском языке. Метафора по ассоциации с объектами растительного мира, тем не менее, на четвёртом месте в обоих языках. Национально-географическая метафора наименее частотна в английском, в русском языке её примеров среди проанализированных автомобильных терминов обнаружено не было.

3. Метафора является отражением специфического способа восприятия окружающего мира представителями того или иного этноса. Основываясь на результатах проведённого анализа можно утверждать, что как английская, так и русская автомобильные терминологические системы совсем не лишены образности, которая не меняет сущности термина, что и доказывают единицы исследования, образованные при помощи метафорического переноса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования. Пермь: Изд-во Пермского гос. ун-та. 1998. 120 с.
2. Басыров Ш. Р. Метафоры и метонимии в разноструктурных языках // Иностранные языки в современном мире. Казань, 2020. С. 46-52.
3. Виноградов В. В. проблема литературных языков и закономерностей их образования и развития. Москва, 1967. 132 с.

4. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Сборник статей по языковедению. Москва: Моск. ин-т ист., филос. и лит-ры, 1939. Т. 5. С. 3-54.
5. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. Москва: Высш. шк., 1987. 104 с.
6. Гринев-Гриневиц С. В. Терминоведение – прошлое, настоящее, будущее // Вопросы терминоведения. Москва: МГПИ. 2012. Вып. 1. С. 4-13.
7. Даниленко В. П. Терминологизация разных частей речи // Проблемы языка науки и техники. Москва: Наука, 1970. С. 67- 89.
8. Журавлёва Т. А. Особенности терминологической номинации. Донецк: АООТ Торговый дом «Донбасс», 1998. 253 с.
9. Лейчик В. М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. Москва: Либроком, 2012. 264 с.
10. Мишанкина Н. А. Метафора в терминологических системах: функции и модели // Вестник Томского Государственного Университета. 2012. № 4 (20). С. 32-45.
11. Прохорова В. Н. Об эмоциональности термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. Ленинград: Наука, 1970. С. 153-159.
12. Реформатский А. А. Введение в языковедение. 5-е изд., испр. Москва: Аспект Пресс, 2004. 536 с.
13. Скороходько Э. Ф. Полнота и точность перевода научно-технических терминов // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1980. С. 19-23.
14. Суперанская А. В. Общая терминология: вопросы теории. 6-е изд. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 248 с.
15. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале // Русская речь. 2001. № 1-2. С. 26-31.
16. Felber H. Terminology manual. Paris, 1984. 426 p.
17. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, 1980. 193 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. 4-е изд., стереотипное. Москва: КомКнига, 2007. 576 с.
2. Англо-русский словарь по автомобильной технике и автосервису / Б. В. Гольд, Р. В. Кугель и С. А. Шершер. Минск: Новая звезда лтд, 1999. 704 с.
3. Большой англо-русский автомобильный словарь / В. Р. Лесов. Санкт-Петербург: «Б. С. К.», 1998. 830 с.
4. Новый англо-русский и русско-английский автомобильный словарь. С транскрипцией / под ред. В. В. Комарова (НИИАТ). Москва: Живой язык, 2008. 624 с.

REFERENCES

1. Alekseeva, L. M. (1998). *Problemy termina i terminoobrazovaniya* [Problems of terms and terms formation]. Perm: Izd-vo Permskogo gos. un-ta. (In Russ.).
2. Basyrov, Sh. R. (2020). *Metafory i metonimii v raznostrukturnykh yazykakh* [Metaphors and metonymies in different structure languages]. In *Inostrannye yazyki v sovremennom mire*. Kazan. Pp. 46-52. (In Russ.).
3. Vinogradov, V. V. (1967). *Problema literaturnykh yazykov i zakonomernostey ikh obrazovaniya i razvitiya* [Problem of literary languages and their formation and development patterns]. Moskva. (In Russ.).
4. Vinokur, G. O. (1939). *O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoy tekhnicheskoy terminologii* [On several phenomena of word formation in Russian technical terminology]. In *Sbornik statey po yazykovedeniyu*. Moskva: Mosk. in-t ist., filos. i lit-ry. Vol. 5. Pp. 3-54 (In Russ.).
5. Golovin, B. N., Kobrin, R. Yu. (1987). *Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh*. [Linguistic basis of terms' theory]. Moskva: Vyssh. shk. (In Russ.).

6. Grinev-Grinevich, S. V. (2012). Terminovedenie – proshloe, nastoyashchee, budushchee [Terminology – past, present, future]. In *Voprosy terminovedeniya: Nauchnyy zhurnal*. Moskva: MGPI. Issue 1. Pp. 4-13. (In Russ.).
7. Danilenko, V. P. (1970). Terminologizatsiya raznykh chastey rechi [Terminologization of different parts of speech]. In *Problemy yazyka nauki i tekhniki*. Moskva: Nauka. Pp. 67-89.
8. Zhuravleva, T. A. (1998). *Osobennosti terminologicheskoy nominatsii* [Terminological nomination peculiarities]. Donetsk: AOOT Torgovyy dom «Donbass». (In Russ.).
9. Leichik, V. M. (2012). *Terminovedenie: Predmet, metody, struktura* [Terminology: subject, methods, structure]. Moskva: Librokom. (In Russ.).
10. Mishankina, N. A. (2012). Metafora v terminologicheskikh sistemakh: funktsii i modeli [Metaphor in terminological systems: functions and models]. In *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. No 4 (20). Pp. 32-45. (In Russ.).
11. Prokhorova, V. N. (1970). Ob emotsionalnosti termina [On emotional nature of term]. In *Lingvisticheskie problemy nauchno-tekhnicheskoi terminologii*. Leningrad: Nauka. Pp. 153-159. (In Russ.).
12. Reformatskiy, A. A. (2004). *Vvedenie v yazykovedenie* [Introduction to linguistics]. 5-e izd., rev. Moskva: Aspekt Press. (In Russ.).
13. Skorokhodko, E. F. (1980). Polnota i tochnost perevoda nauchno-tekhnicheskikh terminov [Complete and precise translation of scientific and technical terms]. In *Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya*. Ser. 2. Pp. 19-23. (In Russ.).
14. Superanskaya, A. V. (2012). *Obshchaya terminologiya: voprosy teorii* [General terminology: theoretical issues]. 6-e izd. Moskva: Knizhnyy dom «LIBROKOM». (In Russ.).
15. Chudinov, A. P. (2001). Rossiya v metaforicheskom zerkale [Russia in the mirror of metaphor]. In *Russkaya rech*. No 1-2. Pp. 26-31. (In Russ.).
16. Felber, H. (1984). *Terminology manual*. Paris.
17. Lakoff, G., Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Akhmanova, O. S. (2007). *Slovar lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms]. 4-e izd., stereotipnoe. Moskva: KomKniga. (In Russ.).
2. Gold, B. V., Kugel, R. V., Shersher, S. A. (1999). *Anglo-russkiy slovar po avtomobilnoy tekhnike i avtoservisu* [English-Russian Dictionary of Automotive Vehicles and Service]. Minsk: Novaya zvezda ltd. (In Russ.).
3. Lesov, V. R. (1998). *Bolshoy anglo-russkiy avtomobilnyy slovar* [English-Russian Automotive Dictionary]. Sankt-Peterburg: 'B. S. K.'. (In Russ.).
4. Komarov, V. V. (2008). *Novyy anglo-russkiy i russko-angliyskiy avtomobilnyy slovar. S transkripsiyey Tekst* [New English-Russian and Russian-English Automotive Dictionary]. Moskva: Zhivoi yazyk. (In Russ.).

Жерденовская Анна Витальевна – старший преподаватель кафедры теории и практики перевода (e-mail: a.zherdenovskaya@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Zherdenovskaya Anna V. – Senior Teacher of Translation Studies Department (e-mail: a.zherdenovskaya@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 25 июня 2024 г.